

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КАФЕДРА КІНО- ТА ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ

Методика кореляції

*показників електроопірності шкіри, варіабельності серцевого ритму
та пульсу у молодих людей з музичними новинними заставками*

Київ 2024

Методика кореляції показників електроопірності шкіри, варіабельності серцевого ритму та пульсу у молодих людей з музичними новинними заставками, 2024.- 16 с.

Цю методику розроблено в рамках кафедральної теми «Аудіовізуальні медіа та мистецтва як основа сучасної екранної комунікації та культури» (державна реєстрація 0124U001435) на основі «Методики кореляції нейрофізіологічних показників суб'єктів дослідження з елементами медійних явищ» (<https://doi.org/10.5281/zenodo.14984622>).

Методика визначає порядок проведення досліджень з використанням електрофізіологічних методів для вивчення прихованих функцій медійних засобів у вигляді неконтрольованих суб'єктами дослідження медіаефектів. Показники електроопірності шкіри, серцеві ритми, пульс співвідносяться з музичними новинними заставками в процесі їх сприймання. Застосовується інтерпретація, прийнята у психології, психіатрії, медицині, цих показників для оцінки того факту, як музичні новинні заставки викликають, провокують ті чи інші психофізіологічні стани.

Ця методика перебуває на етапі апробації.

Розробник:

Різун А. В., аспірант кафедри кіно- та телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

Апробація:

Белінська І. В., асистент кафедри соціальних комунікацій, кандидат філологічних наук;
Соломонюк О. М., провідний фахівець кафедри соціальних комунікацій,

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця методика визначає порядок проведення досліджень із використанням електрофізіологічних методів для вивчення прихованих функцій музичних новинних заставок у вигляді неконтрольованих суб'єктами дослідження медіаефектів. Показники електроопірності шкіри, серцеві ритми, пульс співвідносяться з музичними новинними заставками в процесі їх сприймання. Застосовується інтерпретація, прийнята у психології, психіатрії, медицині, цих показників для оцінки того факту, які заставки можуть викликати, провокувати ті чи інші психофізіологічні стани.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Здоровий доброволець – суб'єкт, який добровільно бере участь у дослідженні, не має психічних чи фізичних патологій, що виключають можливість залучення його до обстеження.

Попереднє обстеження – психологічне тестування перед дослідженням для включення здорового добровольця у контрольну чи експериментальну групу або виключення його з цих груп.

Післяобстеження – за необхідності проведення розмови, тестування після завершення дослідження зі здоровим добровольцем.

Дослідницький протокол – документ, в якому зафіксовані процедури та алгоритм дослідження, основні вимоги до умов дослідження, налаштування пристроїв.

СОП (стандартна операційна процедура) – [standard operating procedure \(SOP\)](#), набір покрокових інструкцій, складених організацією, щоб допомогти працівникам виконувати рутинні операції. СОП спрямовані на досягнення ефективності, якісного результату та рівномірності продуктивності, одночасно зменшуючи непорозуміння та невідповідність галузевим нормам.

Метод вимірювання електроопірності шкіри, варіабельності серцевого ритму, пульсу – у Лабораторії прихованих медіаефектів це відбувається за допомогою пристрою Shimmer 3 GSR+ з використанням ліцензованого програмного забезпечення ConsensusPro.

Популяція суб'єктів дослідження – це запланована кількість учасників контрольної та експериментальної груп; рекомендована кількість суб'єктів по 30-35 осіб для кожної групи.

Інформована згода – письмова згода, яку дає здоровий доброволець на участь у дослідженні.

Згода на збір та обробку персональних даних здорового добровольця – письмова згода, яку дає здоровий доброволець дослідників.

Інформаційний лист – документ, у якому коротко окреслені мета, завдання та основні етапи дослідження, в якому бере участь доброволець.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Метою застосування методики кореляції показників електроопірності шкіри, варіабельності серцевого ритму та пульсу у молодих людей у віці 20-26 років з музичними новинними заставками є визначення порядку проведення досліджень із використанням електрофізіологічних методів для вивчення прихованих функцій музичних новинних заставок у вигляді неконтрольованих суб'єктами дослідження

медіаефектів.

3.2. Для проведення досліджень з використанням цього методу є дозвіл [Комітету з біоетики](#) наукових досліджень у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

3.3. Рекомендованою кількістю суб'єктів для контрольної й експериментальної груп становить 30-35 осіб для кожної групи.

3.4. Результати дослідження передаються розробникам методу та використовуються як дані про апробацію методу для розрахунку його валідності й надійності.

3.5. Перед дослідженням за цією методикою організоване попереднє обстеження суб'єктів дослідження, оскільки під час експерименту ніякі опитування дослідником не здійснюються. Можлива уточнювальна розмова як післяобстеження суб'єкта дослідження після його завершення. Проте для обробки результатів дослідження та їх інтерпретації висловлювання здорового добровольця до уваги не беруться. І попереднє обстеження, і розмова після дослідження використовуються лише для того, щоб більш точно описати психофізіологічний стан здорового добровольця як носія певного набору актуальних на момент дослідження психофізіологічних характеристик.

3.6. Кожному здоровому добровольцю присвоюється шифр (ідентифікаційний номер), дослідник оперує тільки шифром. Дані про здорового добровольця (ПІБ, дата дослідження, стать, вік, телефон, присвоєне ID) фіксуються у загальному Журналі реєстрації учасників досліджень, що зберігається у Лабораторії прихованих медіаефектів. Доступ до журналу має тільки керівник НДР та науковий керівник лабораторії.

3.7. Дані досліджень зберігаються на локальному сервері Лабораторії прихованих медіаефектів кафедри соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики, доступ до яких має науковий керівник лабораторії, керівник НДР та дослідник (тільки до своєї частини даних). Також дані в обробленому вигляді та з забезпеченням конфіденційного доступу до них публікуються на сертифікованих платформах даних, дзеркало яких знаходиться в [Репозитарії](#) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

4 ПОПЕРЕДНЄ ОБСТЕЖЕННЯ

4.1. Здорові добровольці винятково за їхньою згодою оформляють *інформовану згоду* (додаток 2) та *згоду на обробку персональних даних* (додаток 3), а також повідомляють про це під час заповнення анкети учасника дослідження. Перед оформленням інформованої згоди суб'єкт отримує інформацію від відповідального дослідника (також у вигляді *інформаційного листа* (додаток 4). Після інформування суб'єкта відповідальним дослідником надається можливість суб'єкту поставити уточнювальні запитання. Власне перед дослідженням і після нього дослідник може давати коментарі до тих чи інших ситуацій, які можуть виникнути чи виникли під час дослідження. Дослідник враховує досвід поведінки суб'єктів під час дослідження, виходячи з їхнього емоційного стану, темпераменту.

4.2. *Анкетування* учасників дослідження. Кожен здоровий доброволець заповнює онлайн-анкету (додаток 1).

4.3. *Психологічне онлайн-тестування* перед дослідженням спрямоване на визначення загального стану добровольця (PSM-25) та його емоційного стану (рівня депресії) PHQ-

9, GAD-7 (для скринінгу генералізованого тривожного розладу). За допомогою тесту Спілбергера-Ханіна визначається самооцінка рівня тривожності в даний момент (реактивна тривожність як стан).

4.4. Критерії включення/ виключення суб'єктів у/з групи/груп для дослідження визначаються методичними рекомендаціями щодо використання методу дослідження, психологічними тестами, а також дослідником, наприклад щодо віку, статі, соціального статусу суб'єктів. Суб'єкти будуть ідентифіковані за результатами анкетування їх як потенційні учасники дослідження, які дали згоду на участь у дослідженні.

4.5. У дослідженні не беруть участь ті, хто має тяжкі психічні розлади, за психологічними тестами PHQ-9 мають 10 і більше балів, GAD-7 мають 15 і більше балів.

5 ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

5.1. Якщо за результатами попереднього обстеження здоровий доброволець включений у контрольну або експериментальну групу, він запрошується на призначений день та час до Лабораторії прихованих медіаефектів для участі у дослідженні.

5.2. Лабораторію готують до проведення дослідження. *Хід дослідження прописано у стандартній операційній процедурі дослідження, зафіксованій в дослідницькому протоколі* (додаток 5), погодженому керівником лабораторії.

6 ПІСЛЯОБСТЕЖЕННЯ

6.1. Після завершення дослідження дослідник за потребою може поставити запитання учаснику дослідження для уточнення його психоемоційного та фізичного стану під час запису. Незалежно від відповідей дослідник не може повертатися до повторного запису чи коригування його у файлі. Відповіді можуть бути уточненнями щодо оцінки стану учасника на етапі його попереднього обстеження.

6.2. Відповіді учасника дослідник фіксує у своєму журналі.

6.3. Післяобстеження не є обов'язковою процедурою.

7 ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

7.1. Опрацювання результатів починається з обстеження файлів відповідей учасників в анкеті та психологічних тестах, що зберігаються на гуглдіску лабораторії. Метою обстеження є редагування файлів відповідей для заповнення пропусків, вилучення зайвих позначок тощо.

7.2. Для обробки файлів використано інструмент ШІ (AI)

<https://chatgpt.com/g/g-HMNcP6w7d-data-analyst>

7.3. Кожен необроблений файл даних зберігається як файл для читання та копіювання з паролем 12345678, щоб уникнути випадкового пошкодження висхідного файла відповідей.

7.4. За результатами попереднього обстеження учасників експериментальної групи на гуглдіску зберігаються три файли відповідей (анкета, анкета перед дослідженням та після дослідження). Для учасників контрольної групи – один файл (анкета учасника).

7.5. Обов'язковою вимогою є приведення усіх трьох файлів експериментальної групи до однакової кількості учасників. Якщо в одному з файлів відсутній певний учасник, він видаляється з інших двох оброблених файлів, підготовлених до аналізу. Усі три файли та один для контрольної групи повинні мати змінені назви й бути опрацьованими копіями висхідних файлів.

7.6. Оброблений файл анкети учасника є головним, з нього беруться ID учасників для інших файлів даних.

7.7. З головного файла та відповідно інших файлів вилучаються учасники, які не відповідають умовам дослідження, наприклад, за віком.

7.8. Аналіз висхідного файла анкети учасника проводиться за такими інсайтами:

1. Демографічний аналіз

- **Розподіл статей:** Скільки учасників чоловічої та жіночої статі?
- **Розподіл за віком:** Який середній, мінімальний та максимальний вік учасників?
- **Кореляція між віком і статтю:** Чи є відмінності у віці між чоловіками та жінками?

2. Аналіз участі в експерименті

- **Кількість учасників, які взяли участь в експерименті** (значення «так» у відповідній колонці).
- **Чи є залежність між статтю й участю в експерименті?** (наприклад, чи більше чоловіків, ніж жінок, брали участь?)
- **Чи є зв'язок між віком і готовністю брати участь?** (наприклад, можливо, старші учасники рідше беруть участь)

7.9. Аналіз опрацьованого файла анкети учасника контрольної групи проводиться за таким інсайтом:

Демографічний аналіз

- **Розподіл статей:** Скільки учасників чоловічої та жіночої статі?
- **Розподіл за віком:** Який середній, мінімальний та максимальний вік учасників?
- **Кореляція між віком і статтю:** Чи є відмінності у віці між чоловіками та жінками?

7.10. Якщо нульова гіпотеза, скажімо, про участь чоловіків і жінок не підтвердиться, вилучити з головного файла або чоловіка, або жінку, щоб підтвердити нульову гіпотезу. Внести відповідну корекцію щодо учасників в інші файли.

7.11. На основі аналізу й обробки головного файла для кожної групи складається *Анотація дослідження у вигляді Excel-файла*¹:

<p>АНОТАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ "Приховані медіаефекти музичних новинних заставок" Дослідник Арсен Різун <u>Контрольна/ експериментальна група (підкреслити потрібне)</u></p>					
<i>Таблиця 1</i>					
Дата дослідження (сесії)	Взяло участь: всього (ч/ ж)	Дослідження проводив/ ла	Метод дослідження	Лінк на Дослідницький протокол	Лінк на неопрацьований файл даних
<i>Таблиця 2</i>					
Усього взяло участь (сумарно в усіх сесіях; в	Усього залишилося після опрацювання	Усього залишилося після опрацювання	Вік	Чоловіки (к-ть)	Жінки (к-ть)

¹ Замовити шаблон файла можна за адресою hmel.csc.journ@knu.ua

дужках ч/ж)	файлів даних (сумарно в усіх сесіях; в дужках ч/ж)	файлів даних (сумарно в усіх сесіях чоловіків/ жінок відповідного віку)			

Таблиця 3

ID вилучених учасників	Причина вилучення

<p>АНОТАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ "Приховані медіаефекти музичних новинних заставок" Дослідник Арсен Різун Контрольна/ експериментальна група (підкреслити потрібне)</p>					
---	--	--	--	--	--

Таблиця 1

Дата дослідження (сесії)	Взяло участь: всього (ч/ ж)	Дослідження проводив/ ла	Метод дослідження	Лінк на Дослідницький протокол	Лінк на неопрацьований файл даних

Таблиця 2

Усього взяло участь (сумарно в усіх сесіях; в дужках ч/ж)	Усього залишилося після опрацювання файлів даних (сумарно в усіх сесіях; в дужках ч/ж)	Усього залишилося після опрацювання файлів даних (сумарно в усіх сесіях чоловіків/ жінок відповідного віку)	Вік	Чоловіки (к-ть)	Жінки (к-ть)

Таблиця 3

ID вилучених учасників	Причина вилучення

7.12. Створити Excel-файл «Таблиця кореляції даних», де першими колонками є ІД, стать, вік².

7.13. Для експериментальної групи необхідно провести аналіз відповідей чотирьох тестів. Використовуємо інструмент ШІ для перенесення відповідей добровольців з висхідного файлу у шаблон Excel-файла. Необхідно візуально оцінити якість заповнених Excel-файлів, а також скористатися інструментом ШІ для перевірки коректності заповнення шаблонів балами.

7.14. Провести аналіз відповідей першого тесту PSM-25 на *психологічну стійкість до стресу*. Готується відповідний файл для аналізу в Excel. Шаблон файлу для аналізу з автоматичними розрахунками та коментар до нього знаходиться на диску лабораторії. Учасники групи розподіляються за ознаками *низький рівень стресостійкості, середній рівень, високий рівень стресостійкості*. Рівень психологічної стійкості не є підставою для виключення добровольця з експериментальної групи. До «Таблиці кореляції даних» додати колонку відповідно з цифровими даними «PSM-25 загальний бал».

7.15. Провести аналіз відповідей другого тесту PHQ-9 на *визначення рівня депресії*. Згідно з дослідницьким протоколом, додаток 5, розділ 1, пункт 4, попередній експрес-аналіз робиться безпосередньо під час попереднього обстеження для прийняття рішення включати чи не включати добровольця в експериментальну групу. Готується відповідний файл для аналізу в Excel. Шаблон файлу для аналізу з автоматичними розрахунками знаходиться на диску лабораторії. Учасники групи розподіляються за ознаками *Норма або мінімальні симптоми, Легка депресія, Помірна депресія, Помірно важка депресія, Важка депресія*. До дослідження допускаються добровольці з легкою депресією. У «Таблицю кореляції даних» додати колонку відповідно з цифровими даними «PHQ-9 загальний бал».

7.16. Якщо при повторному, ретельному аналізі з'ясується, що участь в дослідженні взяв/ла доброволець з помірною чи важкою депресією, такий учасник має бути вилучений як з головного файлу, так і з інших файлів для аналізу.

7.17. Провести аналіз відповідей третього тесту GAD-7 для скринінгу генералізованого тривожного розладу. Згідно з дослідницьким протоколом, додаток 5, розділ 1, пункт 4, попередній експрес-аналіз робиться безпосередньо під час попереднього обстеження для прийняття рішення включати чи не включати добровольця в експериментальну групу. Готується відповідний файл для аналізу в Excel. Шаблон файлу для аналізу з автоматичними розрахунками знаходиться на диску лабораторії. Учасники групи розподіляються за ознаками *Низький рівень тривоги (відсутність або мінімальна тривога), Легка тривога, Помірна тривога, Висока тривога (ймовірний генералізований тривожний розлад)*. До дослідження допускаються добровольці з помірною тривогою. У «Таблицю кореляції даних» додати колонку відповідно з цифровими даними «GAD-7 загальний бал».

7.18. Провести аналіз відповідей четвертого тесту Спілбергера-Ханіна для самооцінки рівня тривожності в даний момент (реактивна (ситуаційна) тривожність як стан) перед дослідженням. Готується відповідний файл для аналізу в Excel. Шаблон файлу для

² Заповіти шаблон файлу можна за адресою hmel.csc.journ@knu.ua

аналізу з автоматичними розрахунками знаходиться на диску лабораторії. Учасники групи розподіляються за ознаками *низький рівень тривожності, середній рівень, високий рівень*. У «Таблицю кореляції даних» додати колонку відповідно з цифровими даними «Спілбергер-Ханін загальний бал».

7.19. Провести аналіз даних, отриманих під час дослідження з використанням пристрою Shimmer. У «Таблицю кореляції даних_Shimmer» додати колонки відповідно з цифровими даними «Середній показник N (Shimmer) для медійного елемента (за вибором)».

7.20. Після заповнення таблиці кореляції даних зробити різні види кореляційного аналізу на основі табличних даних. Відповідні результати помістити у колонку/ колонки таблиці «Показник/ки кореляції (за вибором дослідника)».

7.21. Провести аналіз даних, отриманих під час дослідження з використанням пристрою Shimmer у контрольній групі. У «Таблицю кореляції даних_Shimmer_контр_гр» додати колонки відповідно з цифровими даними «Середній показник N (Shimmer)».

7.22. Після заповнення цієї таблиці кореляції даних зробити різні види кореляційного аналізу на основі табличних даних. Відповідні результати помістити у колонку/ колонки таблиці «Показник/ки кореляції (за вибором дослідника)».

7.23. Зробити зіставний аналіз таблиць кореляції даних між групами.

8 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

8.1. Результати досліджень, отримані за допомогою методу кореляції показників електроопірності шкіри, варіабельності серцевого ритму та пульсу у молодих людей з музичними новинними заставками, зберігаються у таблицях кореляції даних.

8.2. Доступ до таблиць може бути здійснений тільки за згодою дослідника.

Анкета учасника/учасниці дослідження (Shimmer)

Просимо вас відповісти на наступні запитання та ознайомитись із пам'яткою учасника/учасниці дослідження Лабораторії прихованих медіаефектів ННІЖ наприкінці анкети. Результати анкетування буде подано виключно в узагальненому вигляді. Вашу електронну адресу може бути використано нами для уточнення даних у вас або запрошення брати участь у наступних дослідженнях. У цьому дослідженні використовується електрофізіологічний метод, який є абсолютно безпечним для людського організму (до таких методів належать, наприклад, електрокардіографія, математичний аналіз серцевого ритму, електроенцефалографія, електроміографія та інші)

Зірочка (*) указує, що запитання обов'язкове

1. Електронна адреса *

2. Уведіть шифр учасника дослідження, який вам було видано *

3. Зазначте вашу стать *

Виберіть лише один варіант.

Чоловіча

жіноча

Інше

4. Зазначте ваш вік *

5. Чи відповідає дійсності твердження: я не маю пошкоджень шкіри на пальцях (до уваги великий палець і мізинець не беруться)? *

Виберіть лише один варіант.

Так

Ні

6. Чи відповідає дійсності твердження: у мене немає алергічних реакцій на спиртові та дезінфікуючі розчини, які використовуються для протирання рук? *

Виберіть лише один варіант.

Так

Ні

7. Чи відповідає дійсності твердження: у мене не пошкоджена мочка вуха? *

Виберіть лише один варіант.

Так

Ні

8. Якщо у вас на мочці вуха буде прикраса, чи зможете ви її зняти перед дослідженням? *

Виберіть лише один варіант.

Так

Ні

9. Чи відповідає дійсності твердження: я не вживав/ не вживала сьогодні ніяких наркотичних засобів? *

Виберіть лише один варіант.

Так

Ні

10. Чи відповідає дійсності твердження: я не вживав/ не вживала сьогодні ніяких заспокійливих чи збуджувальних засобів? *

Виберіть лише один варіант.

Так

Ні

11. Чи відповідає дійсності твердження: я не вживав/ не вживала сьогодні ліків для поліпшення роботи серця, нервової системи? *

Виберіть лише один варіант.

Так

Ні

Пам'ятка учасника/учасниці дослідження Лабораторії прихованих медіаефектів ННІЖ

Якщо вас обрано для участі у проведенні дослідження із залученням електрофізіологічних методів, варто запам'ятати кілька простих правил. У день проведення дослідження варто відмовитися від нанесення на шкіру рук та мочки вуха різних кремів. Якщо ви систематично приймаєте призначені лікарем лікарські засоби або для лікування шкіри, або анестетики, або інші засоби, що підсилюють вашу пітливість чи роблять шкіру надмірно сухою, або впливають з метою лікування на вашу нервову систему, психічну активність, роботу мозку з метою гальмування чи активування певних психофізіологічних процесів, - повідомте про це співробітників Лабораторії. За можливості варто утриматися від застосування таких засобів та прийому ліків у день дослідження. Також за дві години до дослідження не вживайте кави та міцного чаю.

Чи згодні ви брати участь у дослідженні? *

Виберіть лише один варіант.

Так

Ні

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА здорового добровольця на участь у дослідженні

Я, що нижче підписався(-лась)

прізвище, ім'я, по батькові

і мешкаю за адресою _____

згоден(на) взяти участь у проведенні дослідження на тему: _____

Передбачається встановити, як суб'єкт дослідження реагує на музичні новинні заставки на фізіологічному рівні (електроопірність шкіри, серцевий ритм, пульс).

Я детально поінформований(на) науковцем,

прізвище, ім'я, по батькові

який проводить дане дослідження, про його мету, завдання та строки дослідження.

Я мав(ла) можливість поставити йому запитання з усіх аспектів дослідження. Мені також надано для ознайомлення Інформаційний лист про дослідження.

Я поінформований(на):

- з питань ризиків, пов'язаних з участю у дослідженні, про права і гарантії, передбачені для захисту здорового добровольця при виникненні ризиків;
- я розумію, що моя участь є добровільною і я маю можливість вийти з дослідження в будь-який час без пояснення причин;
- я розумію, що участь у дослідженні є безоплатною.
- я отримав копію цієї ІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ;

Я знаю, що інформація про мою участь у дослідженні залишається суворо конфіденційною.

Я згоден(на) з тим, що узагальнені результати дослідження можуть бути опубліковані, обговорюватись дослідниками, а також представниками уповноважених державних структур із збереженням конфіденційності щодо моїх особистих даних.

Отримавши роз'яснення, я повністю згоден(на) співробітничати з дослідником та негайно інформувати його в разі порушення мого самопочуття.

підпис дослідника, ПІБ

Прочитав і згоден(на)

підпис здорового добровольця

прізвище, ім'я, по батькові

“ _____ “ _____ 20 ____ р.

ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних здорового добровольця

Я,

_____ ,
 (прізвище, ім'я, по батькові здорового добровольця/
 шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 року № 2297-VI, надаю Комітету з біоетики наукових досліджень у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Комітет) згоду на збір та обробку персональних даних, які можливо будуть використовуватися під час проведення наукового дослідження _____ ,

Обсяг моїх персональних даних (ПІБ, дата народження, вік, номери телефонів), які оброблятимуться під час проведення наукового дослідження визначається на підставі «Положення про Комітет з біоетики наукових досліджень у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка». Передача моїх персональних даних третім особам здійснюється Комітетом у випадках, передбачених законодавством України.

Доброволець

_____ “ ____ “ _____ 20 ____ р.
 підпис здорового добровольця прізвище, ім'я, по батькові

Науковий керівник:

_____ 202 ____ р.
 підпис прізвище, ім'я, по батькові дата

Інформаційний лист

Назва НДР: _____

У цьому документі коротко окреслені основні етапи дослідження, в якому бере участь доброволець. Метою даного дослідження є _____

Як буде проводитися дослідження?

Добровольці заповнюють анкету (google-form) «Анкета учасника дослідження».

Добровольці проходять перед дослідженням і після психологічне тестування.

Усі дані будуть анонімними. Жодні дані не будуть пов'язані з Вами. Вся інформація буде внесена до захищеної онлайн-бази даних для подальшого аналізу.

Як будуть використані результати?

Результати аналізу будуть опубліковані в наукових журналах та оприлюднені на наукових конференціях.

Яка можлива користь від участі в дослідженні?

Дане дослідження дозволить виявляти поведінкові, когнітивні та емоційно-експресивні реакції на ті чи інші медійні засоби, що використовуються у інформаційно-медійних творах. Медійний контент може чинити негативний вплив, але мова йде про новинний публічний контент, що стосується суспільно важливих подій, через те мінімізовані гострі психологічні реакції на такий контент, водночас він не зачіпає прямо особистісні інтереси.

Конфіденційність та використання отриманої інформації

Анонімна інформація (тобто індивідуалізована тільки за номером без посилання на персональні дані) буде зберігатися в окремій комп'ютерній базі даних та буде захищена персональним конфіденційним іменем та паролем користувача. Ніякі дані, що стосуються персональних даних добровольця, не будуть зберігатися в центральній комп'ютерній базі даних.

Дякуємо, що знайшли час для ознайомлення з інформаційним листом.

Дослідницький протокол

Тема дослідження «Приховані медіаефекти музичних новинних заставок»

Дослідник Арсен Різун

*Цей протокол є документом з обмеженим доступом*Доступ до протоколу³

Дата звернення	ПІБ замовника	Права (підкреслити та деталізувати)	Умови (підкреслити та деталізувати)	Лінк на файл або інший ресурс доступу
	Белінська Інна	<u>Необмежені</u> Обмежені (вказати, до яких розділів є доступ)	Відкритий доступ <u>Доступ з паролем</u> Згідно з договором	https://docs.google.com/document/d/13k-ECP8v11prnl_L3IPrZ8Jnw7qHIfam/edit?usp=drive_link&oid=102278099623337331137&rtpof=true&sd=true
	Гоян Віта	<u>Необмежені</u> Обмежені (вказати, до яких розділів є доступ)	Відкритий доступ <u>Доступ з паролем</u> Згідно з договором	https://docs.google.com/document/d/13k-ECP8v11prnl_L3IPrZ8Jnw7qHIfam/edit?usp=drive_link&oid=102278099623337331137&rtpof=true&sd=true
	Будь-хто	<u>Необмежені</u> Обмежені (вказати, до яких розділів є доступ)	Відкритий доступ <u>Доступ з паролем</u> Згідно з договором	https://docs.google.com/document/d/13k-ECP8v11prnl_L3IPrZ8Jnw7qHIfam/edit?usp=drive_link&oid=102278099623337331137&rtpof=true&sd=true

³ За доступом звертатися електронною поштою hmel.csc.journ@knu.ua